

ЎЗБЕКИСТОНДА КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ҚУРАШИШНИНГ ТАРИХИ, РИВОЖЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ ВА ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

Бойсинов Зафар Бойсинович

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси магистранти

Tel: +998 91 187 00 55

***Аннотация:** Мақолада мустақил Ўзбекистонда коррупцияга қарши курашишнинг тарихи, ривожланиш босқичлари ва ҳуқуқий асослари илмий-назарий жиҳатдан таҳлил қилиниб, тизимлаштирилган.*

***Калит сўзлар:** коррупция, тизимли ислоҳотлар, институционал асослар, порахўрлик, махсус ваколатли давлат органи.*

***Аннотация:** В статье научно-теоретически проанализированы и систематизированы история, этапы развития и правовые основы борьбы с коррупцией в независимом Узбекистане.*

***Ключевые слова:** коррупция, системные реформы, институциональные основы, взяточничество, специально уполномоченный государственный орган.*

***Abstract:** The article provides a scientific and theoretical analysis and systematization of the history, stages of development and legal basis for the fight against corruption in independent Uzbekistan.*

***Key words:** corruption, systemic reforms, institutional framework, bribery, specially authorized state body.*

Ўзбекистон Республикасида мустақиллик йилларида коррупцияга қарши курашиш сиёсатини ҳуқуқий пойдеворини шакллантириш ва тизимли равишда такомиллаштириш боришга қаратилган ишлар олиб борилмоқда.

Хусусан, Коррупцияга қарши курашиш агентлиги ташаббуси билан биргина 2021 йилда **26 та** норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳалари ишлаб чиқилган бўлиб, шу йилнинг ўзида Ўзбекистон Республикаси Президентининг

2021 йил 16 июндаги “Давлат органлари ва ташкилотларининг фаолияти очиклигини таъминлаш, шунингдек, жамоатчилик назоратини самарали амалга оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ–6247-сон Фармони, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 6 июлдаги “Коррупцияга қарши муросасиз муносабатда бўлиш муҳитини яратиш, давлат ва жамият бошқарувида коррупциявий омилларни кескин камайтириш ва бунда жамоатчилик иштирокини кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ–6257-сон Фармони (**мазкур фармон билан 2021-2022 йилларга мўлжалланган коррупцияга қарши курашиш бўйича давлат дастури тасдиқланган**), Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 6 июлдаги “Коррупцияга қарши курашиш фаолиятини самарали ташкил этишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ–5177-сон Қарор, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 7 декабрдаги “Ўзбекистон Республикаси Коррупцияга қарши курашиш агентлиги фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ–34-сон Қарор, “Ўзбекистон Республикаси коррупцияга қарши курашиш Миллий кенгаши тўғрисида”ги Низом (Миллий кенгашнинг 2021 йил 19 августдаги 4-сон баённомаси билан тасдиқланган), “Ўзбекистон Республикаси коррупцияга қарши курашиш Худудий кенгашлари тўғрисида”ги Низом (Миллий кенгашнинг 2021 йил 19 августдаги 4-сон баённомаси билан тасдиқланган), “Коррупцияга қарши ички назорат тузилмалари фаолияти тўғрисида”ги намунавий низом (2021 йил 8 сентябрда давлат рўйхатидан ўтказилган. Рўйхат рақами № 3319)[1].

Айниқса сўнги тўрт йилда давлат ривожланишида асосий тўсиқлардан бири ҳисобланган коррупция қарши курашиш соҳасидаги ишлар самарадорлигини ошириш масаласи тубдан қайта кўриб чиқилди.

Мисол тариқасида коррупциявий жиноятларга қарши курашиш соҳасида **2024 йилнинг ўзида жами 6 минг 898 нафар** шахс томонидан **5 минг 716 та**

жиноят содир этилган. **2023 йилга нисбатан** коррупцияга оид жиноятлар “Худудгазтаъминот” АЖ, Сув хўжалиги, маҳаллий ҳокимликлар ҳамда банк соҳасида камайган. Олий таълим, транспорт ҳамда қишлоқ хўжалиги соҳаларида эса ошган. **Мактабгача ва мактаб таълими, соғлиқни сақлаш, камбағалликни қисқартириш ва бандлик соҳаларида** коррупцияга оид жиноятлар салмоғи юқорилигича сақланиб қолмоқда.

Худудлар кесимида коррупцияга оид жиноятлар **Тошкент вилоятида, Тошкент шаҳрида ва Самарқанд вилоятида энг кўп** содир этилган. **Бухоро** ҳамда **Хоразм** вилоятларида коррупциявий жиноятлар **кам содир этилган**[2].

Мустақил Ўзбекистонда коррупцияга қарши курашиш институционал тизимининг пайдо бўлиши ва ривожланишини шартли равишда **3 даврга** ажратиш мақсадга мувофиқ, булар:

- **1991-2016 йилларда амалга оширилган институционал ислохотлар;**
- **2016-2020 йилларда амалга оширилган институционал ислохотлар;**
- **2020-2024 йилларда амалга оширилган институционал ислохотлар.**

Биринчи босқичда 1991-2016 йилларда Ўзбекистон Республикасида мустақилликка эришилганидан сўнг амалга оширилган ҳуқуқий ислохотларни кўллаб-қувватлаш, улардан кўзланган мақсадларга эришиш ҳамда жамиятда ҳуқуқий-тартиботни таъминлаш мақсадида собиқ Иттифок даврида фаолият юритган ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар жиноятчиликка қарши курашиш фаолиятини давом эттириб, шу жумладан Ички ишлар вазирлиги ва прокуратура органлари тузилмаларида уюшган жиноятчилик, иқтисодий жиноятлар ва коррупцияга қарши курашиш йўналишига ихтисослаштирилди.

Мустақилликнинг илк кунлариданоқ республика ҳудудида фуқароларнинг хавфсизлиги ва манфаатларини муҳофаза қилишни назарда тутувчи давлат органларидан Ички ишлар вазирлиги ва Миллий хавфсизлик хизматларини Республика тасарруфига олиниб, тегишли вазифалар белгиланган.

Хусусан, 25.10.1991 йилдаги Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги тўғрисида”ги 270-сонли қарори[4] билан Ички ишлар вазирлиги тўғрисидаги Низом тасдиқланди.

Эътиборлиси шундаки, Низомга мувофиқ вазирлик ўз ваколатлари доирасида фуқароларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини, жамоат тартибини, жамоат хавфсизлигини муҳофаза қилишни ва жиноятчиликка қарши курашни таъминлаши белгиланиши билан бирга, **уюшган жиноятчилик ва порахўрликка** қарши кураш ишларини таъминлаши қайд этилган.

Мазкур Низомга асосан фуқаролар, давлат, жамоат, коллектив, кўшма, кооператив ҳамда бошқа корхоналар, ташкилотлар ва муассасаларнинг иқтисодий манфаатларини ғаразли жиноий хуружлардан ҳимоя қилишни ҳамда улар туфайли етказилган зарарнинг ўрни қопланишини, жиноий жазо бериладиган чайқовчиликка, порахўрликка, сохта пул ясашга ва валюта операциялари қоидаларининг бузилишига қарши курашни таъминлаш вазирлик ваколат доирасига киритилган.

Низомга илова тарзида тасдиқланган вазирлик марказий аппарати структурасида 3-хизмат (**қидирув-криминал милиция хизмати**) таркибида **иқтисодиёт соҳасидаги жиноятчиликка қарши курашиш ва уюшган жиноятчилик ва порахўрликка қарши курашиш бошқармалари** тузилган.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.05.1994 йилдаги “**Хусусий мулк ва тадбиркорликни коррупция, рэкет ва уюшган жиноятчиликнинг бошқа турларидан ҳимоя қилишнинг ташкилий чоратадбирлари тўғрисида**”ги 247-сонли қарори[5]га мувофиқ, бозор иқтисодиётига ўтиш шароитларида уюшган жиноятчиликка ва коррупцияга қарши самарали кураш олиб бориш, рэкет ва порахўрлик ҳолларига барҳам бериш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги,

Қорақалпоғистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги, вилоятлар Ички ишлар бошқармалари ва Тошкент шаҳар Ички ишлар бош бошқармаси тузилмаларида коррупция ва рэкетга ва террорчиликка қарши кураш бошқармалари ташкил этилган.

Ёки, 02.11.1991 йилдаги Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикаси Миллий хавфсизлик хизмати (кейинги ўринларда МХХ) тўғрисида”ги 278-сонли қарори[6] билан МХХ тўғрисидаги Низом тасдиқланган.

Ушбу тузилмалар таркибида ҳам юқоридаги каби вазифаларни бажарувчи тор ихтисосликдаги бўлинмалар ташкил этилган.

Кейинчалик ушбу тузилмаларнинг номлари қайтадан ташкил этилиши туфайли ўзгартирилган бўлсада, улар амалда коррупция ва иқтисодий соҳадаги жиноятларга қарши курашиш фаолияти билан шуғулланиб келганлар.

Шуни эътиборга олиш керакки, бу борадаги ҳуқуқий ислохотларда прокуратура органларининг мақомини қонун даражасида белгиланганлиги диққатга сазовор ҳисобланади.

Жумладан, 09.12.1992 йилда “Прокуратура тўғрисида”ги Қонун[7] қабул қилиниб, прокуратура органларининг асосий вазифаларидан бири сифатида **иқтисодий ва уюшган жиноятчилик ҳамда коррупцияга қарши курашиш** белгиланган.

Ўзбекистон тарихида биринчи мартаба давлат, қўшма ва хусусий корхоналар, турли биржалар ва тижорат банкларининг ташқи иқтисодий фаолиятлари ривожланаётганлиги туфайли Ўзбекистон Республикасининг иқтисодий манфаатларига жиддий зарар етказувчи жиноятлар сони кўпайиб бораётганлиги ҳисобга олиниб, иқтисодий фаолият соҳасида порахўрликка, ўғирликлар ва бошқа суиистеъмолчиликларга қарши кураш самарадорлигини ошириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги

Вазирлар Маҳкамасининг 03.03.1992 йилдаги “Ўзбекистон Республикаси прокуратураси тузилмасида Ташқи иқтисодий фаолият соҳасида порахўрликка, ўғирликлар ва бошқа суиистеъмолчиликларга қарши кураш бошқармасини ташкил этиш тўғрисида”ги 96-сонли қарорига мувофиқ, прокуратура органлари тизимида коррупцияга қарши курашиш бўйича ихтисослашган **Ташқи иқтисодий фаолият соҳасида порахўрликка, ўғирликлар ва бошқа суиистеъмолчиликларга қарши кураш бошқармаси** ҳамда Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар, Тошкент шаҳар прокуратураларида ва Ўзбекистон транспорт прокуратурасида — ташқи иқтисодий фаолият соҳасида порахўрликка, ўғирликлар ва бошқа суиистеъмолчиликларга қарши кураш бўйича тегишли бўлинмалар ташкил этилган.

Шу билан бирга, қарорда Ўзбекистон Республикаси Прокуратураси, Ички ишлар вазирлиги, Миллий хавфсизлик хизмати юқори малакали мутахассисларни жалб қилган ҳолда, **ташқи иқтисодий фаолият соҳасида порахўрликка, ўғирликлар ва бошқа суиистеъмолчиликларга қарши кураш бўйича ишларни мувофиқлаштириш учун доимий ишлайдиган тезкор-тергов гуруҳини тузиш белгиланган.**

Коррупцияга қарши курашишни кучайтириш, айниқса қишлоқ хўжалиги соҳасидаги суиистеъмолчиликларга барҳам бериш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 30.07.1998 йилдаги Қарори билан прокуратура органлари тармоғида **Иқтисодий жиноятчилик ва коррупцияга қарши кураш Бош бошқармаси** ва унинг ҳудудий бўлимлари ташкил этилди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 06.07.2001 йилдаги 291-сонли қарори[8] билан иқтисодиёт ва солиқ соҳасидаги жиноятлар бўйича жиноий ишларнинг ўз вақтида ва сифатли кўриб чиқилишини таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг Иқтисодий

жиноят ва коррупцияга қарши курашиш бош бошқармаси, шунингдек Ташқи иқтисодий фаолиятдаги коррупция, ўғирликлар ва бошқа суиистеъмолларга қарши курашиш бошқармаси базасида Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг Иқтисодий жиноят ва коррупцияга қарши курашиш бошқармаси ва ҳудудий ва уларга тенглаштирилган прокуратура органларининг иқтисодий жиноят ва коррупцияга қарши курашиш бўлимлари, шунингдек ташқи иқтисодий фаолиятдаги коррупция, ўғирликлар ва бошқа суиистеъмолларга қарши курашиш бўлимлари базасида ҳудудий ва уларга тенглаштирилган прокуратура органларининг иқтисодий жиноят ва коррупцияга қарши курашиш бўлимлари ташкил этилган.

Мазкур ташкилий тузилма зиммасига (бошқарма ҳамда прокуратура ҳудудий органларининг тегишли бўлимлари) ҳам Департамент, ҳам бошқа идоралар, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ва Прокуратуранинг ўзи томонидан кўзғатилган иқтисодий ҳамда солиққа оид жиноятлар бўйича жиной ишларни кўриб чиқиш вазифаси юклатилган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 11.03.2004 йилдаги 3406-сонли Фармони[9] ва Бош прокурор буйруғи билан бошқармага таҳлилий ва назорат қилиш вазифаларини амалга ошириш юклатилган.

Жумладан, 11.03.2004 йилдаги ПФ-3406-сонли Фармон[10] ижросини таъминлаш мақсадида Бош прокурорнинг 12.03.2004 йилдаги 1-сонли буйруғининг 4.7-бандига асосан “Иқтисодий жиноят ва коррупцияга қарши курашиш бошқармаси” “Иқтисодий жиноятчилик ва коррупцияга қарши курашиш бошқармаси” деб номланган.

Кейинчалик, Бош прокурорнинг 12.04.2004 йилдаги “Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг “Иқтисодий жиноятчилик ва коррупцияга қарши курашиш бошқармаси тўғрисида”ги Низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 8-сонли буйруғи[11](Бош прокурорнинг 18.02.2011 йилдаги 90-сонли буйруғи билан ўз кучини йўқотган)га кўра, бошқарма мамлакатда

иқтисодий жиноятчилик ва коррупцияга қарши курашишнинг самарали чораларини кўриш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларининг бузилишини олдини олиш, бошқарув ва ҳокимият органлари мансабдор шахсларининг коррупциялашган фаолиятини фoш этиш, порахўрлик ва мансаб суиистеъмомликларига қарши курашиш борасида фаолият олиб бориши кўзда тутилган.

Бундан ташқари, Бош прокурорнинг 18.02.2011 йилдаги “Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг Иқтисодий жиноятчилик ва коррупцияга қарши курашиш бошқармаси тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 90-сонли буйруғи (Бош прокурорнинг 20.08.2014 йилдаги 113-сонли буйруғи билан ўз кучини йўқотган)га мувофиқ, бошқарма мамлакатда иқтисодий жиноятчилик ва коррупцияга қарши курашишнинг самарали чораларини кўриш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларининг бузилишини олдини олиш, бошқарув ва ҳокимият органлари мансабдор шахсларининг коррупциялашган фаолиятини фoш этиш, порахўрлик ва мансаб суиистеъмомликларига қарши курашиш борасида фаолият олиб бориши кўзда тутилган.

Шу билан бирга, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 24.07.2014 йилдаги “Қонунчилик ижросини таъминлаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-4636-сонли Фармони ижросини таъминлаш мақсадида Бош прокурорнинг 25.07.2014 йилдаги 109-сонли буйруғига асосан **“Иқтисодий жиноятчилик ва коррупцияга қарши курашиш бошқармаси” “Уюшган жиноятчилик ва коррупцияга қарши курашиш бошқармаси”** деб ўзгартирилган.

Уюшган жиноятчилик ва коррупцияга қарши курашиш бошқармаси ўз фаолиятини Бош прокурорнинг 20.08.2014 йилдаги 113-сонли буйруғи билан тасдиқланган Низомга ва бошқа соҳавий буйруқларга асосан олиб борган.

Хусусан, қайд этилган Низомга кўра, бошқарма мамлакатда иқтисодий жиноятчилик ва коррупцияга қарши курашишнинг самарали чораларини кўриш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларининг бузилишини олдини олиш, бошқарув ва ҳокимият органлари мансабдор шахсларининг коррупциялашган фаолиятини фoш этиш, порахўрлик ва мансаб суиистеъмомликларига қарши курашиш борасида фаолият олиб бориши кўзда тутилган.

Иқтисодий соҳадаги жиноятларга қарши курашиш, шу жумладан молия органлари томонидан солиқ соҳасидаги қонунбузарликларни аниқлаш ва уларга барҳам бериш, коррупцияга қарши курашиш, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларни тўлашдан бош тортиш, нақд пул ва хорижий валютамаблағларининг ноқонуний айланишига қарши курашиш бўйича аниқ мақсадга йўналтирилган ишлар ҳамда иқтисодий ва молиявий соҳаларда қонунийликни таъминлашда Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг ўзига хос ўрнини таъкидлаш жоиз.

Департамент иқтисодий ва коррупциявий жиноятлар, жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш ҳолатлари бўйича тезкор-қидирув фаолияти, терговга қадар текширув ва суриштирувни, шунингдек, мазкур жиноятлар содир этилиши оқибатида етказиладиган иқтисодий зарарнинг қопланишини амалга оширувчи мустақил ихтисослаштирилган ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган ҳисобланади.

Шу билан бирга, Департаментнинг асосий функция ва вазифалари сифатида иқтисодий ва коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларни, жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришни, терроризмни молиялаштиришни ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришни олдини олиш, “хуфёна иқтисодиёт” шаклланишининг

турли схемалари ва каналларини аниқлаш масалаларида кенг тушунтириш ва профилактика ишларини амалга ошириш белгиланган.

Сўнгги йилларда давлатимиз ривожига туб ўзларишлар содир бўлганлиги сабабли коррупцияга қарши курашиш фаолияти кун тартибидаги долзарб масалалардан бирига айланиб бормоқда.

Мазкур босқичда коррупцияга қарши курашишга масъул органлар тизими шаклланганлиги, уларнинг вазифалари белгиланганлиги, коррупцияга қарши курашиш масаласи давлат сиёсатининг асосий йўналишларидан бири сифатида ривожланиб келганлигини кўриш мумкин.

2016 йилдан бошлаб Ўзбекистон Республикаси коррупцияга қарши курашиш институционал тизими ривожланишининг иккинчи босқичи бошланганлигини кузатиш мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Президенти вазифасини бажарувчи Ш.М.Мирзиёевнинг 05.10.2016 йилдаги “Тадбиркорлик фаолиятининг жадал ривожланишини таъминлашга, хусусий мулкни ҳар томонлама ҳимоя қилишга ва ишбилармонлик муҳитини сифат жиҳатидан яхшилашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-4848-сонли Фармони[11] чиқарилиши билан ушбу соҳадаги ислохотларнинг иккинчи босқичи бошланган[12].

Фармон қоидаларини амалда рўёбга чиқариш мақсадида тадбиркорлик фаолиятини жадал ривожлантириш, хусусий мулкчиликни ҳар томонлама ҳимоя қилиш ва ишбилармонлик муҳитини сифат жиҳатдан яхшилаш борасида бешта энг устувор соҳа бўйича **42 та** аниқ чора-тадбир амалга оширилишини назарда тутувчи Комплекс чора-тадбирлар дастурида коррупцияга қарши курашишнинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш, давлат ва бизнеснинг ўзаро ҳамкорлигидаги маъмурий тўсиқларни бартараф этиш, давлат ресурсларидан фойдаланишнинг очиқлиги ва шаффофлигини таъминлаш доирасида умумий эътироф этилган халқаро стандартлар асосида бир қатор қонунларни, шу жумладан, “Коррупцияга қарши курашиш

тўғрисида”, “Маъмурий тартиб-таомиллар тўғрисида”, “Давлат харидлари тўғрисида” ва “Давлат-хусусий шериклик тўғрисида”ги қонунларни қабул қилиш белгиланган.

Хусусан, Фармон билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикасида тадбиркорлик фаолиятининг жадал ривожланишини таъминлаш, хусусий мулкни ҳар томонлама муҳофаза қилиш ва ишбилармонлик муҳитини сифат жиҳатидан яхшилашга доир комплекс чора-тадбирлар” Дастурининг 3-бандига мувофиқ, фуқаролар ва тадбиркорларнинг, энг аввало, давлат органларига бўлган ишончини мустаҳкамлашга, республиканинг инвестициявий жозибадорлигини оширишга, шунингдек коррупция тусидаги ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва профилактика қилишга қаратилган “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни лойиҳасини ишлаб чиқиши белгиланган.

Эътиборли жиҳати шундаки, ушбу дастур билан нафақат юқорида қайд этилган қонунни қабул қилиниши белгиланган, балки коррупциянинг турли кўринишларини бартараф этишга қаратилган бошқа қонун ҳужжатларини қабул қилиш ҳам кўзда тутилган.

Масалан, Дастурнинг **5-бандига** мувофиқ, “Давлат харидлари тўғрисида”ги қонун лойиҳасини ишлаб чиқиши зарурлиги қайд этилиб, унда давлат харидларини рақобат асосида амалга оширишнинг шаффоф ва очиқ механизми, ушбу соҳада коррупциянинг олдини олиш чораларига эътибор қаратилиши белгиланган.

Шунингдек, маиший коррупция ҳолатларини бартараф этиш мақсадида Дастурнинг **29-бандида** рухсат берувчи ва лицензиялаш тартиботларидан ўтишда шаффофликни ошириш, уларнинг сони ва кўриб чиқиш муддатларини оптималлаштириш, шу жумладан коррупцион омиллар шаклланиши имконини бартараф этиш ва бюрократия ҳолатларини тугатиш айрим

лицензия турларининг амал қилиш муддатлари бўйича талабларни бекор қилиш юзасидан асослантирилган таклифлар киритиш қайд этилган.

Фармон ижроси масъул давлат органлари томонидан таъминланиб, Ўзбекистон Республикасининг “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги ЎРҚ-419-сонли Қонуни [13] Олий Мажлис Қонунчилик палатаси томонидан 24.11.2016 йилда қабул қилиниб, Сенат томонидан 13.12.2016 йилда маъқулланган.

Мазкур қонун мамлакат Президенти Ш.М.Мирзиёев томонидан 03.01.2017 йилда имзоланиб, 04.01.2017 йилдан матбуотда эълон қилиниши билан кучга кирган.

Мазкур қонунни тадқиқот учун аҳамияти унда Ўзбекистон Республикасида коррупцияга қарши курашишни амалга оширувчи институционал тизимнинг таркибий қисмлари ҳисобланган институтлар яъни давлат органларининг рўйхати, ваколатлари, мажбуриятлари қайд этилганлигидадир.

Учинчи босқичда коррупцияга қарши курашиш фаолиятининг ҳуқуқий асоси мустаҳкамланди, ваколатли органлар доираси аниқ белгиланди, бу борадаги фаолиятни мувофиқлаштирувчи орган ташкил этилди ва ушбу орган томонидан коррупцияга қарши курашишнинг устувор йўналишлари даврий йиғилишларда кўриб чиқилиб, соҳадаги долзарб масалаларни ҳал этиб келинмоқда, аниқ соҳаларда коррупцияга қарши курашиш бўйича чоратадбирлар ишлаб чиқиш, амалга ошириш, хавф-хатарларни аниқлаш ҳамда бартараф этиш юзасидан аниқ мезонлар шаклланди.

Ушбу босқични коррупцияни олдини олиш ва унга қарши курашиш соҳасида халқаро тажрибани инобатга олган ҳолда янги тузилма **Коррупцияга қарши курашиш агентлигининг тузилганлиги** ва у томонидан амалга оширилган саъй-ҳаракатлар билан боғласак мантиқан тўғри бўлади.

2020 йилги “Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили” Давлат дастурининг 53-бандига кўра, Давлат раҳбарининг “Ўзбекистон Республикасида коррупцияга қарши курашиш тизимини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фармони қабул қилинди.

Мазкур ҳужжат билан Ўзбекистон Республикаси Коррупцияга қарши курашиш агентлиги ташкил этилди.

Агентлик коррупцияни олдини олиш ва унга қарши курашиш соҳасида давлат сиёсатини шакллантириш ва амалга ошириш, давлат органлари, оммавий ахборот воситалари, фуқаролик жамияти институтлари ва бошқа нодавлат сектор вакилларининг биргаликдаги самарали фаолиятини таъминлаш, шунингдек, мазкур соҳадаги халқаро ҳамкорлик учун масъул бўлган **махсус ваколатли давлат органи** ҳисобланади.

Агентлик:

- ўз фаолиятини қонунийлик, холислик, ҳисобдорлик, очиқлик ва шаффофлик принциплари асосида бошқа давлат органлари, ташкилотлар ва уларнинг мансабдор шахсларидан мустақил равишда амалга оширади, Ўзбекистон Республикаси Президентига бўйсунди ва Олий Мажлис палаталари олдида ҳисобдордир;

- Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан лавозимга тайинланадиган ва лавозимдан озод этиладиган директор томонидан бошқарилади. Президентнинг Агентлик директорини лавозимга тайинлаш ва озод қилиш тўғрисидаги фармонлари Олий Мажлис Сенати томонидан тасдиқланади.

Агентликнинг асосий вазифалари ва фаолият йўналишлари қуйидагилардан иборат:

- коррупция ҳолатини тизимли таҳлил қилиш, коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар содир этилишининг сабаб ва шарт-шароитларини аниқлаш;

- коррупцияни олдини олиш ва унга қарши курашиш соҳасидаги давлат сиёсатини, коррупцияга қарши курашиш чораларининг самарадорлигини оширишга қаратилган давлат ва бошқа дастурларни шакллантириш ва амалга ошириш;

- жамиятда коррупциянинг барча кўринишларига муросасиз муносабатни шакллантириш;

- коррупцияни олдини олиш ва унга қарши курашиш соҳасида вазирлик ва идораларнинг фаолиятини мувофиқлаштириш, ОАВ, фуқаролик жамияти институтлари ва бошқа нодавлат сектор вакилларининг ушбу масалалар бўйича биргаликдаги самарали фаолиятини ташкил этиш;

- давлат ва хўжалик бошқаруви органлари, давлат корхоналари ва устав капиталида давлат улуши бўлган корхоналар, шу жумладан банкларда коррупцияга қарши ички назорат тизими (“комплаенс-назорат”) ҳамда коррупцияга қарши курашишнинг бошқа халқаро воситаларини жорий этиш, уларнинг мазкур соҳадаги фаолияти бўйича рейтингини тузиш;

- норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва уларнинг лойиҳаларини коррупцияга қарши экспертизаси самарадорлигини таъминлаш;

- давлат хизматчиларининг даромад ва мол-мулкани декларация қилиш тизими жорий этиш;

- давлат хизматига ҳалоллик стандарти (“ҳалоллик вакцинаси”) ва манфаатлар тўқнашувини ҳал этиш стандартларини жорий этишда кўмаклашиш бўйича таъсирчан чораларни кўриш, шунингдек, уларга риоя этилиши устидан назоратни амалга ошириш;

- бюджет маблағлари, халқаро ташкилотлар ва хорижий давлатларнинг қарзларидан фойдаланиш, давлат активларини реализация қилиш ва давлат харидлари соҳасида коррупцияга қарши назорат тизимининг самарадорлигини таҳлил қилиш;

- халқаро ҳамкорликни ривожлантириш, мамлакатнинг имиджини мустаҳкамлаш ва халқаро рейтинглардаги ўрнини яхшилаш бўйича тизимли чора-тадбирларни амалга ошириш;

- социологик, илмий ва бошқа тадқиқотларни ташкил этиш ва коррупцияни олдини олиш, унга қарши курашишнинг таъсирчанлигини ошириш бўйича таклифларни ишлаб чиқиш;

- коррупцияни олдини олиш ва унга қарши курашиш бўйича фаолиятнинг очиклиги ва шаффофлигини таъминлаш.

Мамлакатимизда коррупцияга қарши курашиш давлат сиёсати коррупцияга қарши курашиш бўйича давлат дастурларини қабул қилиш орқали амалга оширилмоқда.

Коррупцияга қарши курашиш бўйича 2021-2022 йилларга мўлжалланган Давлат дастурида **5 та** йўналишда **44 та** банддан иборат вазифалар белгиланган бўлиб, уларни ўз вақтида ижросини таъминлаш бўйича барча зарур чора-тадбирлар амалга оширилди.

Давлат дастури ижроси доирасида:

1. Ўзбекистон Республикасининг **9 та** қонуни, Ўзбекистон Республикасининг Президентининг **2 та** фармони ва **4 та** қарори, Вазирлар Маҳкамасининг **2 та** қарори лойиҳалари ишлаб чиқилди.

Хусусан, “Давлат фуқаролик хизмат тўғрисида”ги қонун қабул қилиниб, давлат фуқаролик хизматчиларининг ҳуқуқий мақоми, мажбуриятлари, чекловлар ҳамда коррупциянинг олдини олишга доир чора-тадбирлар белгилаб берилди.

2. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва уларнинг лойиҳаларини коррупцияга қарши экспертизадан ўтказиш тартиби янада такомиллаштирилди, амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар босқичма-босқич коррупцияга қарши экспертизадан ўтказилмоқда.

(2022 йилнинг ўтган даврида жами **1 860** та амалдаги қонунчилик ҳужжатлари коррупцияга қарши экспертизадан ўтказилди. Уларнинг **243** тасида (**13** фоиз) ёки **350** дан ортиқ коррупциявий омил аниқланди.

82 таси ўз аҳамиятини йўқотганлиги сабабли “**тартибга солиш гилётинаси**” усулида **бекор қилиниши зарурлиги** тўғрисидаги хулосага келинди)

3. Молиявий назоратни амалга оширувчи органлар фаолияти тартибга солиниб, бюджет қонунчилигини бузиш хавфини таҳлил қилиш мақсадида “**Электрон назоратчи-тафтишчи**” дастурий мажмуаси яратилди.

Давлат харидлари тизимида коррупциянинг олдини олиш чоралари кўрилди, давлат харидлари жараёнлари доимий мониторинг қилиниб, натижаларини эълон қилиб бориш амалиёти йўлга қўйилди.

4. Давлат органлари ва ташкилотларида коррупцияга қарши курашиш ишларининг самарадорлигини рейтинг баҳолаш тизими жорий қилинди.

Ушбу тизим доирасида дастлаб **эксперимент** тариқасида **24** та давлат ташкилотининг фаолияти баҳоланди.

(баҳолаш натижаларига кўра, 3 та ташкилот фаолият самарадорлиги “яхши” – (81-100 балл), 10 та ташкилот “қониқарли” – (55-80 балл) ва 11 та ташкилот “қониқарсиз” – (55 баллдан паст) тоифаларга ажратилди.

Қурилиш, Олий ва ўрта махсус таълим, Халқ таълими, Соғлиқни сақлаш вазирликлари, Давлат солиқ қўмитаси ҳузуридаги Кадастр агентлиги, Бўка ва Мирзо Улуғбек тумани ҳокимликлари фаолияти қониқарсиз баҳоланди.

5. Давлат органлари фаолиятида коррупциявий хавфларни баҳолаш электрон тизими ишга туширилди.

“E-Anticor.uz” электрон платформасида коррупциявий хавфлар баҳоланиб, “Коррупцияга мойил бўлган муносабатлар электрон реестри” юритилмоқда. Реестрда коррупсион хавф-хатарлар юқори бўлган лавозимлар рўйхати акс эттирилиб, жамоатчилик учун очиқлиги таъминланади.

1. Очиқ эълон қилиниши лозим бўлган маълумотлар рўйхати **2 тага** кенгайтирилиб, улар сони **35 тага** етказилди (аввал **33 та** эди), давлат органларида очиқликни таъминлаш соҳасидаги ишларнинг самарадорлиги ва натижадорлигини баҳолашга қаратилган очиқлик индекси жорий этилди.

(Очиқлик индекси **8 та** индикатор (**84 та** баҳолаш мезони) асосида баҳоланиб, “яшил”, “сарик” ва “қизил” тоифаларга ажратилади)

2. Коррупция ҳолатлари ҳақида хабардор қилиш имконини берувчи махсус дастурий таъминот, шунингдек, **1253** қисқа рақамли “Салл-марказ” фаолияти йўлга қўйилди.

(“Call-markaz”га 2022 йилда **2300 та** мурожаат келиб тушган бўлса, шундан **2100** таси бўйича фуқароларга ҳуқуқий маслаҳат берилган, **200 та** ҳолат бўйича Агентлик ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар билан ҳамкорликда ўрганиш ўтказган)

3. Давлат хизматчиларида коррупцияга қарши иммунитетни шакллантириш мақсадида **80 дан ортиқ** ўқув курслари ташкил этилиб, унда **15 мингдан ортиқ** давлат хизматчилари қамраб олинди.

Ўзбек, рус ва инглиз тилларида чоп этиладиган **“Uzbekistan Anti-Corruption Digest”** онлайн журнали таъсис этилди.

II. 2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясини “Инсонга эътибор ва сифатли таълим йили”да амалга оширишга оид Давлат дастури ижроси доирасида Агентлик томонидан Коррупцияга қарши курашиш бўйича 2023 — 2027 йилларга мўлжалланган Миллий стратегия ҳамда Коррупцияга қарши курашиш бўйича 2023-2024 йилларга мўлжалланган давлат дастури лойиҳалари ишлаб чиқилди.

Ҳозирда мазкур лойиҳаларни вазирлик ва идоралар билан келишиб, тегишли тартибда қабул қилиш бўйича чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

[1] Коррупцияга қарши курашиш агентлигининг йиллик ҳисоботлари.
Электрон манба. URL:
[https://aca.uz/storage/qQGFuRJnZ37idwIYP0Eg5cYA7XoiCC-
metaMjAyMS5wZGY=-.pdf](https://aca.uz/storage/qQGFuRJnZ37idwIYP0Eg5cYA7XoiCC-metaMjAyMS5wZGY=-.pdf)

[2] Коррупцияга қарши курашиш агентлиги ахборот хизмати раҳбари Шерзод Сапаров 2024 йил Ўзбекистонда коррупцияга оид жиноятлар юзасидан берган ахбороти. Электрон манба. URL: <https://kun.uz/kr/64940367>

[3] Электрон манба. URL:<https://www.lex.uz/docs/127899>

[4] Электрон манба. URL:<https://www.lex.uz/docs/1033174>

[5] Электрон манба. URL:<https://lex.uz/docs/>

[6] Электрон манба. URL:<https://www.lex.uz/docs/1027996>

[7] Электрон манба. URL:<https://lex.uz/docs/31452>

[8] Электрон манба. URL:<https://www.lex.uz/docs/346199>

[9] Электрон манба. URL:<https://www.lex.uz/docs/110881>

[10] Электрон манба. URL:<https://www.lex.uz/docs/110881>

[11] Электрон манба. URL:<https://www.lex.uz/docs/3039311>

[12] Мелиев Х. Коррупция ва унга қарши кураш соҳасида янги босқич. Ҳуқуқ ва бурч ижтимоий-ҳуқуқий журнал. 03(135)/2017-сон. 26-27 бб.

[13] Ушбу Қонун «Халқ сўзи» газетасининг 2017 йил 4 январдаги 2 (6696)-сонида эълон қилинган. Электрон манба.
[URL:https://www.lex.uz/docs/3088008](https://www.lex.uz/docs/3088008)